

A RELAÇÃO DA MOEDA E SUA EVOLUÇÃO ATÉ A CHEGADA DO PAGAMENTO DIGITAL E SUAS VARIAÇÕES ECONÔMICAS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 16/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7942489

Ana Maria Rodrigues¹

Luiz Vagner Santana²

Rozália Acioly³

Carlos Sant'Anna⁴

As principais razões da existência da moeda é que atenda funções como intermediário de troca, reserva de valor e unidade de conta. Como intermediário de troca, deve contemplar a aceitação do pagamento de bens e serviços, fator extremamente favorável que facilita as transações econômicas que por muitos séculos, foram realizadas através do escambo, facilitando a troca direta de bens e serviços sem o uso da moeda. Embora a prática de trocar uma mercadoria por outra ainda exista na economia informal, atualmente uma variedade de métodos de pagamento são mais eficientes. O objetivo deste artigo é revisitar a história da moeda até a chegada do pagamento digital e suas variações. Os trabalhos acadêmicos e artigos de revistas especializadas foram as principais bases de dados utilizadas para a análise. Inicialmente é necessário entender que reserva de valor, tem como ponto central a capacidade de manter o poder de compra, é usada como referência para comparar diferentes bens e serviços, na ausência de unidade de conta, o valor dos bens deve ser medido em termos de outros bens.

Conceitualmente, moeda é um meio de realizar transações monetárias, com funções e características que explicam seu papel e o distinguem de outras mercadorias. Com o tempo, os métodos de pagamento evoluíram, tivemos o escambo, cunhar moedas, moeda lastreada, papel moeda. A diferença entre essas últimas formas de moeda é que enquanto o papel-moeda é lastreado pelo padrão responsável por converter o valor em um metal de referência, o papel-moeda tem a propriedade de ser sem lastro. Assim chegamos na era digital, a moeda física evoluiu e se transformou em digital como o pix, meio de pagamento eletrônico instituído pelo Banco Central do Brasil e segue uma série de características relevantes para entender o potencial desse novo meio de pagamento instantâneo. Desta forma, analisar a história da moeda poderá permitir ter uma ampla visão sobre as características econômicas do Brasil.

Palavra Chave: Moeda, Valor, Pagamentos

¹Ana.2019204014@unicap.br

²luiz.2019212929@unicap.br

³rozalia.2019204210@unicap.br

⁴carlos.santanna@unicap.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil